

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4757059>

Перезозова І. В.

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>

Татчин С. Г.

викладач-методист,
Івано-Франківський державний коледж
технологій та бізнесу
<https://orcid.org/0000-0002-5958-3840>

Алгоритм управління оборотними активами промислових підприємств

JEL Classification: G32, D24

SECTION “Financing Policy”. Фінансова політика

Анотація. У статті здійснено обґрунтування алгоритму управління оборотними активами промислових підприємств. Деталізовано концептуальні та прикладні передумови запровадження алгоритму управління оборотними активами на українських промислових підприємствах. Цей алгоритм розроблено на засадах системного підходу, деталізовано його блоки та елементи. У структурі алгоритму визначено ключові чинники, врахування яких дозволить уникнути ризиків, пов'язаних з нестійким зовнішнім середовищем та комунікативними проблемами у внутрішньому середовищі. Запропоновано перелік принципів побудови та імплементації алгоритму.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, оборотні активи, управління активами, фінансова безпека, промислові підприємства.

Annotation. In today's challenging economic conditions, one of the most critical areas of financial management of industrial enterprises is the management of current assets. The material intensity of industrial enterprises activity determines the growing role of quality management of current assets to achieve business efficiency. The current assets management issues have been widely

studied by Ukrainian scientists, taking into account the specifics of the management of domestic enterprises.

Industrial enterprises in Ukraine operate in conditions of significant uncertainty in the environment, numerous problems of economic, financial and political and legal nature. The profitability of industrial enterprises, which should become the engine of sustainable development, is meagre. Existing external threats to the activities of industrial enterprises cause an increase in the requirements for the quality of internal management to compensate for threats and establish a state of economic security. However, existing studies do not provide a single approach to forming an algorithm for managing the current assets of industrial enterprises.

In this article, we have substantiated the algorithm for managing the current assets of industrial enterprises. Based on the study results, we detailed the conceptual and applied prerequisites for introducing the algorithm for managing current assets in Ukrainian industrial enterprises. The proposed algorithm harmonizes with the principles of the system approach. In the algorithm structure, we have identified key factors that managers should consider to avoid risks. Relevant risks may be associated with an unstable external environment and communication problems in the internal environment. We also offered a list of principles for building and implementing the algorithm.

Based on the study results, we substantiated the feasibility of improving the algorithm for managing current assets, taking into account external and internal factors that affect the enterprise's activities. The study results contain details of the blocks and stages of the algorithm, which simplifies the practical implementation.

A promising area of further research is the detailing of the algorithm's principles of construction and implementation.

Keywords: financial management, current assets, asset management, financial security, industrial enterprise.

Вступ

У сучасних складних економічних умовах одним з найважливіших напрямків фінансового менеджменту промислових підприємств є управління оборотними активами. Матеріаломісткість продукції промислових підприємств обумовлює зростання ролі якісного управління оборотними активами для досягнення ефективності господарської діяльності.

Питання управління оборотними активами підприємств досить широко досліджувалось українськими вченими з урахуванням специфіки менеджменту вітчизняних підприємств. Юрчишена Л. В., Кречко О. С. провели макроекономічний аналіз фінансування оборотних активів промислових підприємств України. Науковці встановили, що оборотні активи фінансуються за рахунок короткострокових кредитів і кредиторської заборгованості, та підтвердили значну залежність промислових підприємств України від зовнішніх джерел фінансування [20]. Л. С. Омельченко, І. В. Піскульова деталізували основні стратегії управління оборотними активами промислових підприємств. У їх праці знайшли обґрунтування типи політики

формування та використання оборотних активів на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу [13].

Н. В. Ващенко та Ю. І. Максимович дослідили чинники формування та ефективності використання потенціалу оборотних активів підприємства. Науковці виділили зовнішні (у тому числі, непрямі і прямі) та внутрішні чинники, що впливають на потенціал оборотних активів підприємства [4].

Мартиненко В. П., Легеза Н. В. обґрунтували використання запропоновано використання організаційного, технологічного та ресурсного підходів в управлінні оборотними активами промислових підприємств для підвищення їх ефективності у нестійких умовах [12].

О. Яришко, Є. Ткаченко, Ю. Романюк навели основні підходи до управління оборотними активами на металургійних підприємствах [21]. У праці Брушко Г.В. сформульовано методологічні засади управління оборотними активами, визначено фактори, які впливають на даний процес і також виділено етапи такого управління [2].

Разом з тим, у існуючих дослідженнях не наведено єдиного підходу щодо формування алгоритму управління оборотними активами промислових підприємств.

Отже, **метою статті** є обґрунтування алгоритму управління оборотними активами промислових підприємств.

Результати дослідження

Промислові підприємства в Україні функціонують в умовах значної невизначеності середовища, численних проблем економічного, фінансового та політико-правового характеру. Як підкреслюють Ю. О. Швець та А. В. Скворцова, «Ефективність управління оборотними активами впливає на безперервний процес реалізації та виготовлення продукції, платоспроможність, конкурентоспроможність, ліквідність та фінансову стійкість підприємства. Тому вітчизняна економіка в сучасних умовах господарювання вимагає нових підходів до управління оборотними активами» [19, С. 127].

Огляд даних Державної служби статистики України підтверджує сумніви у можливості встановлення нормальних умов для функціонування вітчизняної промисловості (таб. 1).

Таблиця 1

Індекси промислової продукції в Україні у 2015-2020 роках (період січень-грудень до відповідного періоду попереднього року)*

2015	2016	2017	2018	2019	2020
87,7	104,0	101,1	103,0	99,5	95,5

Сформовано за [7]

Хоча обсяг реалізованої продукції промислових підприємств показує невпинне зростання з 2010 року (у поточних цінах), це зростання мало забезпечене реальним розвитком промисловості. Звернемо увагу на рівень рентабельності промислових підприємств у порівнянні з середнім показником рентабельності за 2010 – 2019 рр. (таб. 2).

Таблиця 2

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств промисловості

Роки	Рівень рентабельності			
	операційної діяльності підприємств		всієї діяльності підприємств	
	Загальний	Промисловість	Загальний	Промисловість
2010	4,0	3,5	0,5	0,8
2011	5,9	4,7	1,8	1,7
2012	5,0	3,4	1,0	0,2
2013	3,9	3,0	-0,7	-0,3
2014	-4,1	1,6	-14,2	-9,4
2015	1,0	0,9	-7,3	-7,7
2016	7,4	4,2	0,6	-1,0
2017	8,8	6,8	3,0	1,9
2018	8,1	6,3	4,5	3,3
2019	10,2	5,5	7,6	3,9

Сформовано за [16]

Бачимо, що рентабельність промислових підприємств, які мали б стати рушієм сталого розвитку держави є вкрай низькою. Наявні зовнішні загрози діяльності промислових підприємств обумовлюють зростання вимог до якості внутрішнього менеджменту для компенсації загроз і встановлення стану економічної безпеки.

Як відзначають О. Яришко, Є. Ткаченко, Ю. Романюк управління оборотними активами це складний процес, першочерговими проблемами якого є: управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, запасами [21, С. 398]. Мартиненко В. П. та Легеза Н. В. підкреслюють, що основні підходи не можуть використовуватись одноосібно – «у більшості випадків вони застосовуються в синтезі з переважанням одного з них, а інструменти кожного з них можуть переплітатись у виробничій діяльності підприємств, так як головною ціллю використання кожного з вищенаведених підходів управління є підвищення використання оборотних коштів» [12, С. 228]. Системний підхід вимагає і врахування чинників управління оборотними активами. Оптимальну класифікацію таких чинників навели Ю. О. Швець, А. В. Скворцова. Згідно результатів їх дослідження, до зовнішніх належать конкурентне середовище, ступінь розвитку фінансового ринку, законодавча база регулювання, нецінові детермінанти попиту, відносини з контрагентами. До внутрішніх вчені віднесли такі чинники, як виробнича технологія підприємства, облікова політика підприємства, кваліфікація фінансових менеджерів, організаційна структура підприємства, стратегічні цілі підприємства [19, С. 127].

При формуванні алгоритму ми орієнтуємось на етапи управління активами, запропоновані у праці О. Яришко, Є. Ткаченко та Ю. Романюка [21, С. 130], а також порядок управління активами, запропонований Г.В. Брушко [2]. При цьому, на відміну від праць зазначених авторів, візьмемо до уваги не лише внутрішні, але й зовнішні чинники (класифіковані Н. В. Ващенко та Ю. І. Максимович [4, С. 332–333]), що відповідає принципам системного підходу.

Адже, як слушно підкреслили Купріна, Н., Тофаніло, О., Котобан, І. та Скіпор, Р. «Механізм ефективного управління оборотними активами підприємства не можливий без попереднього та детального аналізу стану, динаміки, структури, ефективності використання як окремих елементів оборотних активів, так й їх в цілому, а також оцінки впливу їх оборотності на ліквідність поточних активів» [9].

Отже, алгоритм управління оборотними активами, сформований на основі системного підходу з урахуванням нестійкого зовнішнього середовища функціонування промислового підприємства в Україні має включати наступні елементи.

I. Блок інформаційного забезпечення

1. Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства. Цю ділянку роботи з управління оборотними активами можливо провести за допомогою стратегічного аналізу зовнішнього середовища підприємства методами SWOT, PEST/STEP аналізу або іншими методами, прийнятими на конкретному підприємстві. При цьому менеджеру слід зібрати та проаналізувати достатньо інформації для встановлення впливу на оборотні активи таких чинників, як загальна економічна ситуація в країні; темпи інфляції (дефляції); рівень ставок банківського кредитування; тенденції розвитку інвестиційного ринку (інвестиційний клімат); особливості податкового законодавства; недосконалість нормативно-правової системи; скорочення чисельності населення. У масштабах великого промислового підприємства моніторинг такої інформації здійснюється на постійній основі плановим відділом. Більш конкретні дані, що стосуються прогнозування зовнішньої по відношенню до підприємства ситуації може дати оцінка таких чинників, як попит на продукцію (умови на ринку збуту); умови пропозиції товарів; рівень конкуренції; сезонні коливання; постачальники. Ця інформація може бути одержана від маркетингового відділу.

2. Аналіз стану оборотних активів

Купріна, Н., Тофаніло, О., Котобан, І. та Скіпор, Р. для аналізу оборотних активів підприємства пропонують здійснювати: аналіз складу, структури та динаміки як оборотних активів, так й окремих їх елементів; аналіз розміщення оборотного капіталу, який вкладено в оборотні активи підприємства; аналіз оборотності оборотних активів та їх елементів та обґрунтована необхідність застосування аналізу впливу оборотності оборотного капіталу підприємства на ліквідність оборотних активів та його окремих елементів [9].

Юрчишена Л. В., Кречко О. С. пропонують опиратись на результати комплексного аналізу, що включає аналіз динаміки складу оборотних активів – визначення складу оборотних активів і проведення аналізу кожного з елементів; аналіз динаміки структури оборотних активів – визначення структури оборотних активів і проведення аналізу зміни динаміки; аналіз структури дебіторської заборгованості – розподіл дебіторської заборгованості за складовими та здійснення аналізу зміни динаміки; аналіз показників фінансування оборотних активів – розрахунок показників та аналіз зміни їх

значень; формування агрегованого балансу за 5 років – визначення джерел фінансування оборотних активів та їх розподіл за елементами [20, С. 338–339].

Відзначимо, що на цьому етапі алгоритму мають бути конкретизовані показники, які характеризують чинники впливу внутрішнього середовища на формування потенціалу оборотних активів підприємства. Це, зокрема, має передбачати встановлення таких чинників, як базова стратегія підприємства; масштаб діяльності підприємства; стадія розвитку підприємства; організація роботи з постачальниками, а також виробничі чинники, до яких належать тривалість виробничого циклу підприємства; внутрішня логістика [4, С. 332–333].

II. Блок прийняття рішення

1. Вибір політики та стратегії управління оборотними активами

Політика управління оборотними активами, як підкреслюють Л. С. Омельченко та І. В. Піскульова, є підмножиною двох множин політики формування оборотних активів та політики їх використання. Якщо перша множина будується на основі визначення необхідного обсягу поточних активів у розрізі конкретних груп та джерел їх фінансового забезпечення, то друга відповідає за наявні можливості споживання, перетворення оборотних активів у процесі операційного циклу та баланс співвідношення поточних активів та пасивів підприємства [13].

Політика управління оборотними активами має узгоджуватись з низкою внутрішніх стратегій та чинників, серед яких слід виділити маркетингові чинники (асортиментна політика підприємства; цінова політика підприємства; загальна система маркетингу); фінансові чинники (загальна фінансова політика підприємства).

Як зауважують С. В. Рилєєв та С. М. Юрій стратегія і тактика управління оборотним капіталом повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективності роботи. Це, на думку науковців, зводиться до вирішення у рамках політики управління оборотними активами двох важливих завдань: забезпечення платоспроможності (крім випадку банкрутства); забезпечення прийнятної обсягу, структури та рентабельності активів, коли кожне відповідне рішення повинне бути розглянуто як з позиції рентабельності даного виду активів, так і з позиції оптимальної структури оборотних активів [17].

При виборі політики управління оборотними активами слід враховувати недоліки традиційних та комплексних методів, узагальнених у праці М. В. Петченко [15].

2. Оптимізація структури оборотних активів

Відповідний вид управлінської діяльності, як зауважує Кучменко В. О., передбачає такий вид співвідношення елементів оборотного капіталу, який би усував проблеми з платоспроможністю на основі рекомендованих критеріїв (нормативів) [11, С. 48].

Гросул В. А. для визначення раціональної структури наголошує на доцільності забезпечити у рамках управління оборотними активами: визначення оптимального складу та обсягу оборотних активів для підприємства

для різних нормативних значень коефіцієнта покриття; проведення аналізу коефіцієнтів оборотності та тривалості обороту для кожного з визначених варіантів структури; визначення тривалості операційного та фінансового циклів за кожним із визначених варіантів структури оборотних активів; вибір найбільш раціонального варіанта оптимального співвідношення структурних елементів оборотних активів на основі проведених розрахунків [5, С. 178]. Щодо векторів оптимізації, слід звернути увагу на висновки Г. О. Худякової, котра відзначила, що унаслідок проведення оптимізації розмір оборотних активів повинен бути мінімальним, але достатнім «для забезпечення безперебійного фінансування планових витрат, необхідних на процес виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, здійснення у встановлені строки розрахунків з контрагентами» [18, С. 188].

3. Забезпечення прискорення обертання оборотних активів

Проаналізувавши діяльність вітчизняних промислових підприємств, Пархоменко О.С. та Должикова Ю.Р. наголосили: «Всі розрахунки показників оборотності вказують на сповільнення оборотності оборотних коштів, що призводить до погіршення фінансового стану підприємства. Вплив оборотних коштів на фінансовий стан спостерігається при аналізі фінансової незалежності підприємства» [14].

Бугай В.З., Білий Є.Л., Бугай А.В. відзначають, що фінансовий цикл можна скорочувати шляхом зменшення: періоду обертання товарно-матеріальних цінностей за рахунок організації швидкого виробничого процесу та відвантаження продукції; періоду обертання дебіторської заборгованості за рахунок прискорення розрахунків; подовження періоду обертання кредиторської заборгованості за рахунок ефективного фінансового менеджменту [3].

4. Вибір форм і джерел фінансування оборотних активів

Як зауважують Зубков С. та Колесник А., відповідна діяльність є заключним етапом формування політики фінансування оборотних активів та передбачає використання математичних моделей, розв'язання яких дає можливість обрати найліпший варіант для здійснення фінансування [6, С. 95]. Основними джерелами фінансування оборотних активів є власний капітал, довгостроковий залучений капітал та короткостроковий залучений капітал [20]. Відмінності у формах фінансування визначаються обраною політикою фінансування, що може бути консервативною, агресивною чи компромісною. Докладніше зміст та особливості цих політик дослідила, зокрема, Курінна О. В. [10].

Як приклад стратегії, що відповідає окресленому алгоритму, можливо навести «проект підвищення ефективності формування та використання оборотного капіталу на підприємстві», представлений О. В. Коваленко, Ю. С. Отечко. Це проект передбачає наступні кроки: встановлення термінів відстрочки платежів для різних груп покупців; встановлення лімітів величини дебіторської заборгованості для кожного покупця (або групи покупців), які залежатимуть від обсягів реалізації та історії кредитних відносин з ними; ефективне використання запровадженої системи стимулюючих знижок для

клієнтів, які працюватимуть на умовах передплати; запровадження системи знижок в період року, коли рівень продажів найменший; розробка системи договорів, в яких чітко будуть зазначені умови та терміни оплати, а також відповідальність покупця у випадку порушення термінів розрахунків [8, С. 137–138].

Звернемо увагу на принципи побудови та імплементації алгоритму, якими слід впроваджувати у фінансовому менеджменті у рамках управління оборотними активами:

- принцип економічної безпеки та мінімізації ризику;
- принцип стимулювання комунікацій та обміну інформацією;
- принцип прозорого мотивування;
- принцип узгодженості стратегічних завдань та поточних цілей.

Висновки

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано доцільність удосконалення алгоритму управління оборотними активами з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на діяльність підприємства. Деталізовано блоки та етапи алгоритму, охарактеризовано їх зміст з наголосом на окремі характерні чинники, недооцінка яких може негативно вплинути на ефективність управління оборотними активами.

Перспективним напрямком подальших досліджень є деталізація принципів побудови та імплементації алгоритму.

Список використаних джерел

1. Берницька Д. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства методом PEST/STEP аналізу. *Економічний аналіз*. 2012. Т. 11(2). С. 41-45.
2. Брушко Г.В. Методологічні основи управління оборотними активами. *Культура народів Причорномор'я*. 2010. № 179. С. 31-33.
3. Бугай В.З., Білий Є.Л., Бугай А.В. Тенденції формування оборотних активів машинобудівних підприємств та їх оцінки. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/econom_2008_1/2008-26-06/buga.pdf
4. Ващенко Н. В., Максимович Ю. І. Чинники формування та ефективності використання потенціалу оборотних активів підприємства. *Інноваційна економіка*. 2013. № 6. С. 330-335
5. Гросул В. А., Филипченко О. М. Оптимізація структури оборотних активів підприємства. *Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг*. 2011. Вип. 2. С. 172-179.
6. Зубков С.О., Колесник А.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі.

- Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг.* 2015. Вип. 2(22). С.95-105.
7. Індекси промислової продукції в Україні у 2015-2021 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/pr/ipp/ipp_2015_2021_ue.xls
 8. Коваленко О. В., Отечко Ю. С. Підвищення ефективності формування і використання оборотного капіталу підприємства. *Інфраструктура ринку.* 2016. Вип. 1. С. 133-139.
 9. Купріна Н., Тофаніло О., Котобан І., Скіпор Р. Особливості аналізу оборотних активів підприємства в сучасних умовах. *Food Industry Economics.* 2018. 10(4). <https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1131>
 10. Курінна О. В. Теоретичні аспекти оптимізації структури капіталу підприємства. *Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Економіка».* 2012. № 12. С. 94-100.
 11. Кучменко В. О. Управління структурою оборотних активів на основі функціональної моделі оптимізації структури капіталу. *Економічний вісник університету.* 2017. Вип. 35(1). С. 46-53
 12. Мартиненко В. П., Легеза Н. В. Прогресивні підходи до управління оборотними активами промислових підприємств. *Сучасні проблеми економіки і підприємництва.* URL: <http://sb-keip.kpi.ua/article/view/71455>
 13. Омельченко Л. С., Піскульова І. В. Аналіз стратегій управління оборотними активами промислових підприємств. *Економіка: реалії часу.* 2015. № 3. С. 178-183
 14. Пархоменко О.С. Должикова Ю.Р Аналіз використання оборотних активів на машинобудівних підприємствах України. URL: <http://global-national.in.ua/archive/5-2015/113.pdf>
 15. Петченко М. В. Методичний підхід до адаптивного управління оборотними коштами підприємств машинобудування. *Ефективна економіка.* 2017. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_2_34
 16. Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_new/fin_new_u/rodp_ek_vsmm_2010_2019_ue.xlsx
 17. Рилєєв С. В., Юрій С. М. Роль політики управління оборотними активами в системі фінансового менеджменту підприємства. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки.* 2009. Вип. 4. С. 311-319.

- 18.Худякова Г. О. Аналіз та оптимізація структури оборотних активів аграрних підприємств. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент*. 2013. Вип. 12. С. 187-194.
- 19.Швець Ю. О., Скворцова А. В.Управління оборотними активами підприємств. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент*. 2015. Вип. 13. С. 127-130.
- 20.Юрчишена Л. В., Кречко О. С. Макроекономічний аналіз фінансування оборотних активів промислових підприємств України. *Бізнес Інформ*. 2020. №11. С. 337–346. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-337-346>
- 21.Яришко О., Ткаченко Є., Романюк Ю.Управління оборотними активами металургійних підприємств. *Економічний аналіз*. 2012. Т. 11(2). С. 397-401.
- 22.Popova, N., Kataiev, A., Nevertii, A., Kryvoruchko, O., Skrynkovskyu, R. Marketing aspects of innovative development of business organizations in the sphere of production, trade, transport, and logistics in VUCA conditions. *Estudios de Economia Aplicada*. 2021. 38(3). P. 1–14